

Priorización de venta de nuevos productos en base a atributos, mediante dinámica de sistemas

E. Chamorro Rodríguez¹, C. Sánchez Ramírez² S. I. Pérez Rodríguez³ R. Zacahula Domínguez³
D.R. Mota-López ⁴

¹ Alumno MII, TecNM / Instituto Tecnológico de Orizaba. Avenida Oriente 9, número 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Ver., México.

² División de estudios de posgrado e investigación, TecNM / Instituto Tecnológico de Orizaba. Avenida Oriente 9, número 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Ver., México

⁴ Facultad de Ingeniería Región Córdoba Orizaba Universidad Veracruzana- KM 1.0 Carretera Sumidero Dos Ríos Campus Ixtac. Ixtaczoquitlán, Veracruz.

emmanuel.ch.rgz@outlook.com; cuauhtemoc.sanchezr@gmail.com; s.perez@grupobaltico.com.mx
direccion.general@grupobaltico.com.mx; dulcerocioml@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las empresas es la incertidumbre en la demanda, aunada con la competencia global que es cada vez mayor, por esto es necesario que las empresas mejoren sus procesos con el objetivo de ser competitivos. Por lo que la empresa "C", decidió realizar un escalamiento industrial de la planta piloto de uno de sus nuevos productos, esta planta se utilizará para producir "Miel Desacarificada (MD)", la cual sirve como alimento agropecuario.

Por lo que fue necesario desarrollar un modelo de simulación dinámica que priorice la venta del producto en base a atributos de los clientes como: el tipo de cliente, la forma de pago de este, volúmenes de compra, entre otros, y con ello se generen estrategias de venta que cumplan con las restricciones del sistema y los principales indicadores de desempeño de la empresa como ganancia o movimiento constante del producto.

Palabras clave: Atributos, melaza, dinámica de sistemas, indicadores.

Abstract

The uncertainty in demand is one of the biggest problems that companies confront, coupled with the growing global competition, that's why is necessary for companies to improve their processes in order to be more competitive. Owing to this the company "C" decided to execute an industrial scaling of the pilot plant of one of its new products, this plant will be used to produce "Miel Desacarificada (MD)", which serves as agricultural food.

Therefore, it was necessary to develop a dynamic simulation model that prioritizes the sale of the product based on customer attributes such as: the type of customer, the payment method, purchase volumes, etc., and thereby generate sales strategies that fulfill the system's restrictions and the main performance indicators of the company as profit or constant movement of the product.

Key words: Attributes, molasses, systems dynamics, indicators.

Introducción

De acuerdo a Villanueva (2012) en la actualidad las organizaciones se enfrentan a una creciente competencia lo que ha tenido como consecuencia que la lucha continua para permanecer en el mercado se intensifique. Para lograr esto, una nueva tendencia ha surgido, donde ya no es suficiente competir individualmente entre organizaciones si no que ahora la competencia es en términos de cadenas de suministros.

La empresa C es una empresa agroindustrial que se dedica principalmente a la refinera de melaza. Los residuos de estos procesos como la vinaza son utilizados como materia prima de nuevos subproductos. La empresa comenzó a diversificar su gama de productos pasando de hacer alcohol de grado alimenticio e industrial a

desarrollar productos como el etanol anhidro, el cual es un aditivo para la gasolina, hasta productos de uso agropecuario.

La eliminación de los residuos como la vinaza genera un problema de gestión para las empresas productoras de alcohol, sin embargo, algunos son fuentes especialmente atractivas por su contenido en compuestos químicos (como azúcares, fibra alimentaria, proteína, etc.) y pueden ser útiles cuando se les transforma mediante tratamientos químicos o microbiológicos en productos de elevado valor agregado (Barragán Huerta, Téllez Díaz, & Laguna Trinidad, 2008).

Para intentar evitar el efecto contaminante de la vinaza al medio ambiente se están llevando a cabo en distintos lugares nuevas investigaciones como en la Universidad del Valle en Colombia (Hernández Saavedra, 2009), desarrollan una técnica para convertir la vinaza en un producto con aplicaciones industriales, dentro de estas aplicaciones se encuentra el bio-fertilizante y la creación de alimento pecuario.

Actualmente la planta que produce MD se encuentra en ampliación para aumentar su producción, por esto se vuelve indispensable analizar y evaluar cómo se manejará la distribución de MD con la nueva capacidad de producción del equipo instalado, por esto es necesario generar estrategias de venta que cumplan los objetivos de la empresa, como: el movimiento continuo de producto, satisfacción del cliente, maximización de ganancias, entre otros. Para realizar este análisis es necesario utilizar una herramienta en la cual se puedan modelar todas las variables del sistema y la incertidumbre dentro de este; por esto se utilizará la dinámica de sistemas.

La dinámica de sistemas (DS) permite observar el comportamiento de un conjunto de variables, sus retroalimentaciones, y acumulaciones a través del tiempo (Forrester, 1961); además de ser una herramienta poderosa y útil en la evaluación de políticas en sistemas complejos (Sterman, 2000).

Como se observa en la Figura 1, mediante la DS es posible modelar procesos económicos de cadenas de suministros como la de la empresa C, que como ya se mencionó es una empresa agroindustrial.

Figura 1 Tipos de modelos a estudiar con DS
Fuente: (Ramos Hernández, 2016)

Por lo tanto, el utilizar un enfoque sistémico para analizar y evaluar la manera de gestionar el nuevo producto, resulta ser una de las mejores opciones para realizar dicha investigación.

Metodología

A continuación, se describe la secuencia de actividades realizadas para desarrollar el modelo de simulación adaptada de la metodología dada por Cedillo M. y Sánchez C. (2008):

1. Definición del Diagrama causal (DC) a partir de la Cadena de suministro (CS) de la Empresa C.
2. Definición de las variables de interés en el proceso de distribución.
3. Identificación de los parámetros de interés en el proceso de producción
4. Obtención de presupuestos de costos de transporte y venta del producto final.
5. Obtención de atributos con los cuales se califica a los clientes.
6. Desarrollo, validación y verificación de un modelo de simulación, utilizando un enfoque sistémico, y contemplando la incertidumbre en los procesos de producción, demanda y distribución.
7. Análisis de sensibilidad para desarrollar diferentes escenarios y evaluar políticas que mejoren el desempeño de la Cadena de Suministro.

Para la realización de la simulación del modelo, se utilizó el software STELLA®, debido a que permite el análisis a detalle de las variables clave de la Cadena de Suministro, como lo son la disponibilidad de inventario de los proveedores, tiempos de entrega y necesidades de producción, debidas a una determinada demanda del cliente.

Desarrollo y resultados

En esta sección se desarrollará paso a paso la metodología de DS llevada a cabo para el análisis de la CS de la empresa C, así como los resultados obtenidos por medio de este trabajo; siendo el primer paso el desarrollo del DC.

1. Definición del Diagrama causal (DC) a partir de la Cadena de suministro (CS) de la Empresa C.

Para desarrollar el diagrama causal mostrado en la Figura 2, fue necesario identificar las variables clave que definen el desempeño de la Cadena de Suministro bajo estudio, principalmente del proceso de distribución. El Diagrama causal, se integra por un conjunto de variables seleccionadas, las cuales como se verá más adelante, son influenciadas por otros factores, sin embargo, con el fin de facilitar su entendimiento sólo se muestran dentro de éste las variables críticas, donde su interacción genera seis bucles de balanceo (B1, B2, B3, B4, B5 y B6) y dos de reforzamiento (R1 y R2).

Figura 2 Diagrama Causal

En la Figura 3 se muestran los bucles de balanceo 3 y 4, en los que se puede ver que la vinaza es un producto derivado de la producción de alcohol, y que a mayor producción de alcohol mayor vinaza disponible, y si se tiene mayor vinaza disponible se puede producir más MD, por consiguiente si la producción de MD aumenta la vinaza disponible disminuye, con lo cual se balancea este bucle. En el siguiente bucle se ve cuando ya la MD es almacenada o inventariada, en la variable "inventario de MD", la cual se llena o alimenta de la producción de MD, si esta aumenta los inventarios aumentaran y si el inventario disminuye la producción debería aumentar para poder satisfacer la demanda de los clientes, con la restricción que tenga la empresa de la capacidad de producción de MD, la cual dirá cuál es la máxima cantidad que se puede producir por día de MD. También se puede observar

el impacto ambiental que tiene el aprovechamiento de la vinaza, al ser un residual que contamina el agua al ser desechada, si la producción de MD aumenta, entonces disminuirá la contaminación de aguas.

Figura 3 Bucles Balanceo Producción de Alcohol

En la Figura 4 se observan los bucles de balanceo 5 y 6, en los que se pueden ver algunas de las variables que afectan tanto al inventario de MD, como a su venta, la primer variable que impacta al inventario de MD es la demanda del cliente premium, esta impacta en este punto debido a que a este cliente se le aparta un porcentaje de la producción diaria, y no puede ser tocada para la venta a los demás clientes, por lo cual se acumulara en el inventario y aunque se acumule disminuirá la cantidad de inventario que se tenga, hasta que el cliente realice un pedido, así como, si este porcentaje demanda disminuye aumentará el producto disponible, al inventario también le afectan las ventas, si las ventas aumentan el inventario disminuirá y si las ventas disminuyen se tendrá más producto acumulado, y si el inventario aumenta las ventas podrían aumentar debido a que existirá más producto para repartir a una mayor cantidad de cliente, dependiendo de las ventas o de la cantidad vendida a cada uno de los clientes será el tipo y las unidades de transporte que se utilizaran para mover este producto hasta el cliente, esto implica un costo, mientras más grande sea la cantidad mayor será el costo de transporte, y dependiendo de qué tan elevado sea este costo de transporte pueden aumentar o disminuir las ventas, es decir, si el costo de transporte es elevado las ventas se pueden caer, ya sea por políticas de la empresa o por decisión del cliente.

Figura 4 Bucles Balanceo Inventario y Venta

2. Definición de las variables de interés en el proceso de distribución.

Variables exógenas

A continuación, se describen las principales variables exógenas de este modelo, las cuales se identifican con ese nombre debido a que la empresa no tiene control sobre ellas.

1. **Demanda de MD de Clientes Críticos:** Esta variable representa la venta del producto final, Miel Desacarificada (MD), dicha venta no puede ser controlada, pero puede ser pronosticada o presupuestada, dependiendo del comportamiento de cada uno de los clientes críticos identificados previamente.
2. **Demanda de MD Cliente Base:** Esta variable representa la venta de MD, dicha venta no puede ser controlada, pero puede ser pronosticada o presupuestada, a diferencia de la anterior esta se pronostica en base a la producción de MD, debido a que el cliente base tiene exclusividad en la venta, es decir, se le guardara un porcentaje de la producción diaria.
3. **Costos de producción:** Se refiere a los costos de los insumos que son necesarios para el proceso de producción, como son: vapor, electricidad, mano de obra, entre otros.

4. **Costo de transporte de MD:** Se refiere al costo de llevar el producto al cliente, el cual recaerá totalmente sobre este, y depende de variables como la distancia, peaje, entre otras.
5. **Contaminación:** representa la agregación de impurezas a ríos o lagos locales, si la vinaza no fuera contenida o tratada.

Variables endógenas

A continuación, se describen las variables endógenas de este modelo, las cuales reciben este nombre porque a diferencia de las exógenas estas si pueden ser controladas o administradas por la empresa.

1. **Vinaza Disponible:** Representa al residuo que es generado por el proceso de destilación de melaza.
2. **Capacidad de producción de MD:** Representa la cantidad de MD que, de acuerdo con la infraestructura de la empresa se puede llegar a procesar en un día laboral. Se considera una restricción productiva, sin embargo, puede ser modificada de contarse con la necesidad y de justificarse la inversión.
3. **Producción de MD:** Esta variable representa el proceso productivo de la planta de MD, el cual va consumiendo vinaza mientras ésta exista y las condiciones operativas lo permitan.
4. **Inventario de MD:** Representa la existencia de MD, el cual estará disponible para satisfacer la demanda de sus clientes.
5. **Política de relación Venta-Transporte:** Esta variable representa la decisión de vender o no a un cliente determinada cantidad de producto, esto en base a una política dada por la empresa por la relación costo de producto pedido contra costo de transporte de esta cantidad.

3. Identificación de los parámetros de interés en el proceso de producción

En la Tabla 1 se muestran los parámetros a ingresar en el modelo son aquellos referentes a la producción, distribución y costos de MD.

Tabla 1 Parámetros

Producción de MD		Distribución		Costos	
Media	135 ton	Pedidos	Demanda por cliente en Toneladas	Costo de producción	\$1.50 por KG
Desviación estándar	5 ton		Plazo	Precio base de MD	\$6.50 por KG
			Volumen	Costos de transporte	Depende de localización del cliente (MXN)
			Modo de pago	Cargo extra	Depende calificación por atributos obtenida
			Clasificación		
		Tipo			

4. Obtención de presupuestos de costos de transporte y venta del producto final.

Los costos de transporte son modificados en una hoja de Excel como la que se muestra en la Figura 5 por el usuario final, la cual está vinculada con el modelo de STELLA®, y dependen de los clientes que se analicen en cada corrida, la primera columna es la numeración de clientes analizados, las siguientes son los costos de utilizar cada tipo de transporte por cliente, que pueden ser de 20, 30, 40 o 60 toneladas y es capturada en pesos MXN.

W	X	Y	Z	AA
CLIENTE	TRANSP 1 20 TON	TRANSP 1 30 TON	TRANSP 1 40 TON	TRANSP 1 60 TON
1	8000	10640	12000	17600
2	26000	34580	39000	57200
3	14000	18620	21000	30800
4	12000	15960	18000	26400

Figura 5 Excel para ingresar costos de transporte

5. Obtención de atributos con los cuales se califica a los clientes.

Los atributos evaluados fueron dados por los directivos de la empresa, para poder priorizar la venta de MD y cumplir con los objetivos planteados por la empresa.

- ✓ **Plazo:** Se refiere al plazo promedio en meses en los que el cliente cubre el pago del producto comprado, puede variar desde 1 hasta 12 meses.
- ✓ **Volumen:** Es la cantidad promedio anual que consume el cliente en toneladas.
- ✓ **Modo de pago:** Se refiere a la forma en la que paga el cliente de contado, a crédito o en prepago.
- ✓ **Clasificación:** Es la clase de cliente que puede ser premier, preferente o comercial.
- ✓ **Tipo:** Se refiere a sí el cliente es consumidor o distribuidor.

6. Desarrollo, validación y verificación de un modelo de simulación, utilizando un enfoque sistémico, y contemplando la incertidumbre en los procesos de producción, demanda y distribución.

La siguiente fase de la metodología de Dinámica de Sistemas consiste en la transformación del Diagrama Causal en un Diagrama de Forrester, el cual al ser desarrollado en el software STELLA®, se convierte en un modelo de simulación que representa el sistema de estudio. Cabe mencionar que se construyeron diferentes submodelos, que en conjunto representan al modelo principal, integrando cálculos de los indicadores y modelado de los procesos logísticos de distribución.

En la Figura 4 se muestra el módulo de producción diseñado en STELLA® y la validación y verificación con valores extremos; para pasar la prueba, el modelo debe ser robusto bajo condiciones extremas; es decir, los inventarios de producto terminado no pueden arrojar valores negativos no importando cuanto crezca la demanda (condición extrema superior); así como no puede existir producción cuando no haya componentes en el inventario de materia prima (condición extrema inferior).

Figura 6 Módulo de producción

En la Figura 7 se muestra la gráfica del comportamiento del almacén de MD (en toneladas) con estos valores, la línea roja representa el modelo real, la azul con un valor extremo inferior con una producción del 50% y demanda al doble, y rosa con un valor extremo superior, aumentando la producción al doble con una demanda normal.

Figura 7 Gráfica de validación del módulo de producción

7. Análisis de sensibilidad para desarrollar diferentes escenarios y evaluar políticas que mejoren el desempeño de la Cadena de Suministro.

En la Tabla 2 se muestran los porcentajes con los que se corrió el programa para conocer el comportamiento de la producción y cómo afectaría al almacén de MD, comenzando con un 60 % de la capacidad de producción y aumentando en 10% hasta llegar al escenario en el que se presenta una sobreproducción del 10%.

Tabla 2 Porcentajes de producción para análisis de sensibilidad

Plan	Porcentaje de producción (%)	Plan	Porcentaje de producción (%)
1	60	4	90
2	70	5	100
3	80	6	110

En la Figura 8 se observa el comportamiento que tienen los faltantes en toneladas con los planes de producción dados y una demanda normal, estos solo se presentan durante las primeras mil horas, después de esto todos los planes de producción cumplen con la demanda, mientras mayor sea el porcentaje de producción los faltantes se presentaran con menor frecuencia, ya que se tendrá mayor volumen de MD para satisfacer la demanda del cliente.

Figura 8 Faltantes con análisis de sensibilidad

A continuación se muestran los resultados de los indicadores con los clientes analizados en la simulación; estos resultados muestran las mejores estrategias de ventas dependiendo del indicador que interese en el momento, es decir, si se requiere maximizar la ganancia, la mejor estrategia será vender primero a los clientes que generen mayor ganancia, sin dejar de lado la priorización por atributos; lo mismo sucede si es necesario mover de manera constante en producto, lo único que cambia es el indicador a analizar, que será el de pedidos; y así se realiza con los otros dos indicadores.

En la Tabla 3 se muestran las posiciones obtenidas por los clientes en tres de los indicadores evaluados.

Tabla 3 Posición por indicador

Posición por indicador	Número de Cliente	Ganancia	Número de Cliente	Calificación	Número de Cliente	Pedidos
1	17	\$5,692,360	16	100	17	30
2	8	\$5,274,880	14	100	15	29
3	15	\$4,972,800	12	100	14	28
4	16	\$4,863,040	10	100	11	27
5	14	\$4,542,720	9	100	20	25
6	11	\$4,201,600	8	100	8	24
7	1	\$3,642,160	7	100	1	23
8	12	\$3,606,720	3	95	16	18
9	20	\$3,365,440	6	93	12	16
10	7	\$3,086,720	17	90	4	14
11	4	\$2,890,080	13	90	6	14
12	5	\$2,778,880	19	87	7	14
13	6	\$2,620,000	18	87	5	13
14	18	\$2,449,440	4	87	18	12
15	19	\$2,362,800	20	84	19	11
16	9	\$0	5	84	13	0
17	3	\$0	11	83	2	0
18	2	\$0	15	80	10	0
19	13	\$0	2	80	9	0
20	10	\$0	1	73	3	0

Trabajo a futuro

Se recomienda que cuando la planta tipo industrial se encuentre trabajando al 100 por ciento de su capacidad se realice un análisis económico de la forma y costos de transporte, que permita evaluar si es mejor subcontratar el transporte o invertir en medios de transporte que pertenezcan a la empresa.

Conclusiones

Se desarrollo un modelo de simulación dinámica en el software STELLA®, el cual realiza una clasificación previa en base a los atributos prioritarios para la empresa, y de esta forma ordena los pedidos a través del tiempo dependiendo de la posición obtenida por cada cliente, siendo el de mejor calificación al primero que se atiende; con esto, se genera una clasificación de cada uno los indicadores claves para la toma de decisiones de venta para la empresa, a partir de los cuales se define la mejor estrategia de venta.

El análisis de sensibilidad con los seis escenarios planteados mostró que es necesario ocupar el máximo de producción para que no se generen faltantes con la demanda dada, además mostró que en todos los escenarios cuando se tiene cierto margen de producción almacena deja de haber faltantes.

Agradecimientos

El presente artículo es uno de los productos obtenidos como primera autora en el desarrollo de la Maestría en Ingeniería Industrial, la cual fue ofrecida en modalidad de Posgrado Especial, por tal motivo agradezco a:

Tecnológico Nacional de México y al CONACYT por la gestión y el apoyo económico recibido.

Dr. Cuauhtémoc Sánchez Ramírez, mi director de tesis, por su sabiduría, apoyo y paciencia.

Dr. Susana Itzel Pérez Rodríguez y M.C. René Zacahula Domínguez por abrirme las puertas de la empresa en la que se realizó el presente trabajo, por su apoyo, apertura y paciencia.

Referencias

1. Ahmad, Z., Jun, M., Khan, I., Abdullah, M., & Ahmad Ghauri, T. (2016). Examining Mediating Role of Customer Loyalty for Influence of Brand. ScienceDirect, 89-96.
2. Ballou, R. (2004). Logística. Administración de la Cadena de Suministro. México: PEARSON EDUCACIÓN.
3. Barragán Huerta, B. E., Téllez Díaz, Y. A., & Laguna Trinidad, A. (2008). Utilización de Residuos Agroindustriales. Sistemas Ambientales Vol.2, 44-50.
4. CEDILLO CAMPOS, M., & Sánchez Ramírez, C. (2008). Análisis Dinámico de Sistemas Industriales. México, D.F.: Trillas.
5. Cedillo Campos, M., Sánchez Ramírez, C., Valadi, S., Villa, J. C., & B.C. Menezes, M. (2014). Supply chain dynamics and the "cross-border effect". ELSEVIER, 261-273.
6. Forrester, J. W. (1961). Industrial Dynamics. Massachusetts, USA: Pegasus Communications.
7. Hernández Saavedra, L. (07 de 2009). Agencia Universitaria de Periodismo Científico. Recuperado el 30 de 07 de 2018, de <http://aupec.univalle.edu.co/informes/2009/junio/vinaza.html>
8. Kumar, D. (2014). Modeling rural healthcare supply chain in India using system dynamics. ELSEVIER(97), 2204-2212.
9. Lagarda, E. (14 de Julio de 2013). Introducción a la dinamica de sistemas. Recuperado el 14 de Noviembre de 2018, de <http://jmonzo.net/blogeps/ids1.pdf>
10. Meadows, D. (1991). System Dynamics meets the press. Washington, EUA: The Global Citizen Island.
11. Merino, A., Acebes, L., Mazeada, R., & De Prada, C. (2009). Modelado y simulación del proceso de producción del Azucar. Revista Iberoamericana de automática e informática industrial, 21-31.
12. Ramos Hernández, R. (2016). MODELO DE SIMULACIÓN PARA EVALUAR EL ESCALAMIENTO INDUSTRIAL DE UNA PLANTA PILOTO. Orizaba.
13. Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: Systems thinking and modeling for a complex world. Boston, USA: McGraw Hill.
14. Villanueva, A., Ramos, P., & Jiménez, M. (2012). Simulación: Herramienta para gestionar cadenas de suministros. Revista Ingeniería y Sociedad, VII, 50-58